

Yanvar, 2026-yil

O'ZBEKISTONDA 1960-1970 YILLARDA ADABIYOT SOHASINING TARAQQIYOT
TENDENTSIYALARI

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna

Osiyo xalqaro universiteti,

“Ijtimoiy fanlar va texnika” fakulteti

“Xorijiy til va ijtimoiy fanlar” kafedrasida o'qituvchisi.

Nazarova Maftuna Suxrobovna

Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18343028>

Annotatsiya. 1960-70-yillardagi ma'naviy va adabiy hayot manzarasi, adabiy taraqqiyotning asosiy bosqichlari, yetakchi tendentsiyalari. Bu davr adabiyoti rivoji darajasi va xususiyatlari haqidagi bahslar. O'zbek adabiyot sohasidagi muammolar haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek adabiyoti, sovet mafkurasi, adabiyot tendentsiyalari, sovet siyosati.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 1960-1970-Х
ГОДАХ

Аннотация. Духовная и литературная жизнь 1960-70-х годов, основные этапы литературного развития, ведущие тенденции. Обсуждение уровня и особенностей развития литературы этого периода. В статье обсуждаются проблемы в области узбекской литературы.

Ключевые слова: узбекская литература, советская идеология, литературные тенденции, советская политика.

DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF LITERATURE IN UZBEKISTAN IN THE
1960S-1970S

Abstract. The spiritual and literary life of the 1960s-70s, the main stages of literary development, leading trends. Discussions about the level and characteristics of the development of literature of this period. The problems in the field of Uzbek literature are discussed.

Keywords: Uzbek literature, Soviet ideology, literary trends, Soviet policy.

Kirish.

1950- yillarda Kommunistik partiya va Sovet hukumati sotsialistik realizm bayrog'i ostida ijodkor ziyolilarni o'zining po'lat siyosati ostida saqlab kelgan. Bu jarayon urushdan keyingi yillarda yana ham kuchli tus oladi. Adabiyot va fan namoyandalari 1946 - 1952-yillarda juda og'ir kunlarni o'z boshidan kechirdi.

Chunki bu davrda I.Stalin shaxsiga sig'inish eng dahshatli tus olgan edi. 1960-1970- yillar o'zbek adabiyoti tarixda “shaxsga sig'inish” asoratlari barham topa boshlagan, ijodiy erkinlik va milliy o'zlikni anglash tamoyillari birinchi o'ringa chiqqan davr hisoblanadi.

Ushbu davr adabiyotini o'rganish bugungi mustaqillik g'oyalarining ildizlarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yurtimizda ma'naviy-adabiy hayotni sog'lomlashtirish yuzasidan 60-yillarda muhim tadbirlar amalga oshirilgan. Masalan, Abdulla Qodiriy, Usmon Nosir, So'fizoda, Cho'lpon, Fitrat singari shaxsga sig'inish, qirg'in qurboni bo'lgan iste'dodlarga qo'yilgan asossiz ayblar olib

Yanvar, 2026-yil

tashlandi, A. Qodiriy, U. Nosir, So'fizoda asarlari xalqqa qaytarildi, 40-yillarning oxiri 50-yillarning boshlarida qatag'onga uchragan M. Shayxzoda, Shuhrat, M. Ismoiliy, Shukrullo, Said Ahmad kabi adiblar oqlanib, jo'shqin ijodiy hayot quchog'iga qaytarildi, Oybek, Abdulla Qahhor, Mirtemir kabi ulkan yozuvchi, shoirlarga qarshi uyushtirilgan fitnalar, behuda gap-so'zlarga qisman chek qo'yildi. Ma'naviy merosga munosabatda yo'l qo'yilgan ayrim xatolar («Alpomish» dostonining asossiz qoralanishi kabi) tuzatildi. Adabiyot nazariyasidagi aqidaparastlik qarashlari, sotsialistik realizmga biryoqlama, tor yondashishlar tanqidga uchradi.

1960-1970- yillarda o'zbek adabiyot sohasining rivojlanishi.

Sovet siyosati davrdagi g'oyatda og'ir sharoitda ham xalqimizning o'tmish tarixini, milliy an'analari, sof sevgi, muhabbat va milliy udumlarini o'zbek ijodkorlari tarannum etganlar. Ularning sa'y-harakatlari tufayli 60-70-yillarda bir qator to'laqonli, badiiy jihatdan yuksak saviyadagi, milliy ruh va g'urur bilan sug'orilgan ajoyib asarlar yaratildi. Mirtemirning "Sur'at" poemasi, M.Shayxzodaning "Toshkentnoma" lirik dostoni, "Mirzo Ulug'bek" tragediyasi, A.Qahhorning "O'tmishdan ertaklar", "Tobutdan tovush", O. Yoqubovning "Diyonat", "Ulug'bek xazinasi" va "Ko'hna dunyo", P.Qodirovning "Yulduzli tunlar", X.To'xtaboyevning "Qasoskorning oltin boshi", O'.Hoshimovning "Bahor qaytmaydi", "Nur borki, soya bor", Sh.Xolmirzayevning "Qora kamar", A.Oripovning "Hakim va ajal", O.Matchonning "Haqqush qichqirig'i", "Gaplashedigan vaqtlar", E. Vohidovning "Ruhlar isyoni", R.Parfining "Turkiston yodi" va boshqa o'nlab asarlari ana shular jumlasiga kiradi. Bu asarlar xalqimizga badiiy zavq-shavq bag'ishlabgina qolmasdan, ularga juda katta ma'naviy ozuqa ham berdi. yoshlarimiz ongida xalqimizning o'tmish tarixi bilan, ulug' bobokalon avlod-ajdodlarimiz bilan faxrlanish va g'ururlanish his-tuyg'usini shakllantirdi hamda ona Vatanimizga mehr-muhabbatni yanada jo'sh urushiga ko'maklashdi.

1960-70-yillarda o'zbek she'riyatida alohida qobiliyat egalari yetishib chiqdilar. Oybek, GG'ulom singari qalam sohiblarining ijodiy yo'llariga yangi mazmun va sayqal bergan E.Vohidov, A.Oripov, O.Matchon, Rauf Parti, Shavkat Rahmon va boshqalar o'z she'rlarida Vatan va xalqqa sadoqatni, sof sevgi va muhabbatni tarannum etdilar. Bu davrda yulduz kabi chaqnaganlardan biri Abdulla Oripov bo'ldi. Uning birinchi she'rlar to'plami 1965-yilda «Mitti yulduz» nomi bilan nashr etildi. Shundan so'ng shoirning "Ko'zlarim yo'lingda" (1967), "Onajon", (1969), "Ruhim" (1971), va boshqa she'rlar to'plamlari bosilib chiqdi. A.Oripov tom ma'noda xalq shoiri sifatida nom chiqardi va tanildi. U el, millat, yurt dardi-tashvishi bilan yondi va ijod qildi. Biz Abdulla Oripov badiiy faoliyatini ko'zdan kechirar ekanmiz, uning betakror ijodiy barkamolligi xalqi bilan, millati va yurti taqdiri bilan hamnafas rivojlanib borganligi va tobora teranlashganining guvohi bo'lamiz. Shoir eng og'ir mafkuraviy iskanja yillarida ham xalqqabor gapni, rostini aytishdan qo'rqmadi.

O'zining vatanparvar, elparvar, ayni paytda sof sevgi va muhabbatni tarannum etuvchi serqirra lirik ijodi bilan xalq hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lgan shoirlardan biri Erkin Vohidovdir. Erkin Vohidov badiiy ijodi o'zining ikki xususiyati bilan o'zga ijodkorlardan alohida ajralib turadi. Avvalo u falsafiy fikr yurituvchi ijodkor sifatida xalqimizning ming-ming yillik tarixga ega bo'lgan mumtoz adabiyot an'analari bilan yangicha jon va yangicha ruh bag'ishlagan shoirdir. Ikkinchidan esa, inson va jamiyat muammosi shoir she'riyatining bosh mavzusidir. Bu mavzu xoh tabiat haqida, xoh jamiyat muammolari, xoh sevgi-muhabbat haqida bo'lmasin yetakchi o'rin egallaydi.

1960-1970-yillardagi o'zbek adabiyoti muammolari.

Adabiy hayotdagi, adabiyot rivojidagi shu kabi ijobiy o'zgarishlar, hayotbaxsh tendentsiyalar 1960-yillarning o'rtalaridan, ayniqsa 70-yillarga kelib turli to'siqlarga duch keldi.

Avvalo, yuqoridan boshlangan ko'pgina yaxshi tashabbuslar, qabul qilingan qarorlar qog'ozda qolib ketdi, jamiyatni demokratlashtirish izchil davom ettirilmadi, natijada taraqqiyot sur'ati keskin susayib qoldi, iqtisodiy-ma'naviy parokandalik kuchaya borib, mamlakatda tanglik vaziyatini vujudga keltirdi. Milliy masalalarni hal etishda erishilgan yutuqlar ortiqcha baholandi, milliy munosabatlar yuzaki, dabdabali talqin qilindi, millatlarning, milliy tillarning qo'shilib ketishi haqidagi soxta shovinistik nazariya rus tilining alohida ahamiyati masalasi keng targ'ib etildi. Oqibatda milliy tillarning mavqei va istiqboliga e'tibor susaydi.

Xalqning milliy-madaniy qadriyatlarini, udumlari oyoqosti qilina boshladi. Bu esa jamoatchilik orasida muayyan norozilik kayfiyatlarini tug'dirdi.

1950 - yillar o'rtalaridan boshlangan mamlakat hayotida va siyosatda yuz bergan muayyan ijobiy o'zgarishlar, baribir, totalitar tuzum ichki ziddiyatlariga barham berolmadi, ijtimoiy-ma'naviy hayot tobora chigallashib boraverdi. Turg'unlik davri siyosati, mafkurasi so'z san'atiga, adabiy hayotga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Adabiyot va san'at ishlariga ma'muriy-buyruqbozlik yo'li bilan aralashish ko'pgina ko'ngilsiz oqibatlarga olib keldi. Go'yo "fuqaro sifatida oqlangan" Cho'lpon, Fitrat singari ulkan adiblarning asarlarini chiqarish, ijodini xolis, ilmiy o'rganish man etildi; XX asr o'zbek adabiyotining keyingi o'quvchilarga notanish namunalari o'z ichiga olgan "Tirik satrlar" kitobi yo'q qilindi, Qodiriy hayoti va ijodi haqidagi to'la haqiqatni ro'yobga chiqarish imkoni bo'lmadi, yangi o'zbek adabiyotining ko'pgina namoyandalari, jumladan, Hamza, Ayniy hayoti va ijodi kommunistik mafkuraga moslashtirilib biryoqlama talqin etildi. O'tmish adabiy merosi - Yassaviy, Bobur, Husayniy, Amiriy, Feruz kabi so'z ustalari ijodi inkor etildi.

Haqgo'y yozuvchilar shubha ostiga olinib, ko'pincha xushomadgo'y, hamdu sanolarga moyil yozuvchilar rag'batlantirildi. Shu tariqa, adabiy hayotda chinakam iste'dodli, haqqoniy asarlar qadrlanmay, o'rtamiyona asarlarga keng yo'l ochib beriladigan noxush vaziyat vujudga keldi, badiiy asarlarni baholashda mezonlar pasayib ketdi.

Xulosa. Badiiy taraqqiyot har doim ham ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotga mos tarzda boravermaydi.

Bir qarashda, jamiyat turg'unlik, inqiroz holatini boshdan kechirayotgan, ma'naviy hayotda burilish, ijtimoiy adolat printsiplaridan chekinish avj olgan, bir guruh zamonasoz yozuvchilar sharoit ta'sirida "ijod qilish"ni odatga aylantirgan bir sharoitda bu adabiyotning yutuqlari haqida gapirish o'rinli emasdek tuyuladi. Ammo haqiqat shundaki, xuddi o'sha noxush hodisalarga zid o'laroq, adabiyotda sog'lom aql-idrok ham amal qildi, hayotda avj olgan qabohatlarga qarshi halol, e'tiqodi butun, vijdoni uyg'oq haqiqiy san'at asarlari yaratildi. O'zbek adabiyotida A. Muxtor, Zulfiya, Shuxrat, Said Ahmad, Shukrullo, S. Zunnunova. O. Yokubov, P. Qodirov. E. Vohidov, Sh. Xolmirzayev, U. Hoshimov, X. Sharipov, A. Oripov, R. Parfi, O. Matchon, M. Jalil kabi ijodkorlarning asarlari o'zbek adabiyoti rivoji uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Sodiqov, Hamdam. O'zbekiston tarixi / H. Sodiqov, N. Lo'rayev; tahrir hayati: A.S. Sagdullayev [va boshq.]; mas'ul muharrir A. Sagdullayev, N. Abduazizova; O'ZR

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

- Prezidenti huzuridagi davlat va jamiyat akad., O'zbekistonning yangi tarixi markazi. -T.: «Sharq», 2011. -720 b.
2. O'zbekiston SSR tarixi. Qadimgi davrdan hozirgi kunlargacha. O'Zssr FA akad. – T.: “Fan”, 1974. – 656 b.
 3. O'zbekiston tarixi (1917-1991 yillar) K. 2. O'zbekiston 1939-1991 yillarda / ma'sul muharrirlar: R. Abdullayev, M.Raximov, K. Rajabov. – Toshkent.: “O'zbekiston” NMIU, 2019. – 576 b.
 4. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi: N. Karimov, S. Mamajonov, B. Nazarov va boshq/ - T.: O'qituvchi, 1999.-544 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH